
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS EM COELHO NETO - MA: PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

DOI: 10.5281/zenodo.14756826

Daiane da Conceição Nascimento¹

¹Licenciatura em Ciências Sociais– Universidade Estadual do Maranhão^{1 2 3 4}
autor1 daynasci21@gmail.com

Larissa Sousa Lima²

²Licenciatura em Ciências Sociais
autor2 larissasousalima9@gmail.com

Wallysson Filipe Silva da Silva³

³Licenciatura em Ciências Sociais
autor3 wallyssonsilva898@gmail.com

Acsa Ainoã Moura da Silva⁴

⁴Licenciatura em Ciências Sociais
autor4 acsamoura20@gmail.com

AT06: Educação e Inclusão Social.

Introdução: A educação é um dos grandes pilares da formação humana, desde a infância até a velhice. Sua importância é incontestável, haja vista que promove uma mudança holística na trajetória dos indivíduos que a acessam. Todavia, muitos não tiveram a oportunidade ou incentivo de frequentar ou permanecer no ensino regular por diversas fatores que foram investigadas neste estudo. Diante desse cenário, a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, definida pela LDB através da Lei nº 9.349/96, visa proporcionar àqueles (as) que não puderam frequentar ou concluir o ensino básico uma formação escolar. **Objetivos:** O presente estudo busca investigar as motivações, os desafios e perspectivas dos (as) jovens, adultos (as) e idosos (as) para retornarem a educação formal através da modalidade de ensino EJA em Coelho Neto- MA nos últimos cinco anos e compreender quais suas perspectivas em relação à educação, situando a temática nas dinâmicas educacionais e socioeconômicas desses educandos. **Metodologia:** O estudo iniciou-se com a construção de um panorama da quantidade de escolas que ofertavam a modalidade de ensino em Coelho Neto- MA, posteriormente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do histórico da EJA, seguidamente, a pesquisa de campo por meio de uma conversa oral com o público-alvo, na Escola Municipal Raimundo de Melo Rezende. As entrevistas foram realizadas com um total de 20 participantes que estudavam no turno noturno dessa escola. **Resultados:** A maioria dos estudantes é composta pelo gênero feminino, o que reflete questões históricas, sistemas econômicos e políticos do Brasil, que se autoidentifica como parda e lavradores aposentados que ingressaram muito cedo no mercado de trabalho. Os entrevistados consideram o espaço escolar como lugar de entretenimento, profissionalização e realização pessoal. **Conclusão:** A

interrupção dos estudos foi marcada por contextos familiares, socioeconômicos e geográficos. A retomada dos estudos é motivada pela realização pessoal, obter uma formação escolar, de possuir condições para a ascensão profissional, pela fuga da solidão, sobretudo, pela satisfação de possuir instrução escolar (leitura, compreensão e escrita) para poder participar ativamente da comunidade religiosa, especificamente, a Legião de Maria.

Palavras-chave: Educação; EJAI; Inclusão; Motivação.